

Ela

Milena Geisa dos Santos Martins^{1*}

Doutoranda (2022 – 2026) pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mestra e Bacharela, em Ciências Sociais, pela UFRRJ. Pesquisadora do Programa de Estágio da União Internacional de Antropologia e Ciências Etnológicas (IUAES), membra da European Association of Social Anthropologist (EASA), membra do Royal Anthropological Institute (RAI, 2022 - 2023) e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

 <https://orcid.org/0000-0002-5664-8880>

Recebido em 24 jan. 2024. **Aprovado** em: 25 fev. 2024.

Como citar esta produção artística:

MARTINS, Milena Geisa dos Santos. Ela. *Revista Letras Raras*, Campina Grande, v. 13, n. 1, p. e2186, fev. 2024.
Doi: 10.5281/zenodo.10699404

Todos os dias ela se levanta
e se arruma, porque se ama.
Naturalmente bela,
poucos enxergam a fera.
Delineia os olhos,
contorna a boca,
escolhe sua melhor roupa.
E sai de casa com a certeza
de que tem tudo o que precisa
para conquistar o que quiser no mundo.
É só questão de tempo.
Persistente, resiliente, inteligente, eloquente...
Contra ela não há (con)corrente.

1*

milenamartins18@gmail.com

Assim, segue seu caminho pela vida.

Crendo que tudo que é dela, é dela.

E o que ainda não é,

sobre a chancela de YHVH, será.